

Информационные технологии в агропромышленном комплексе

DOI 10.5281/zenodo.8267999

УДК 631.816.1

Бойко Наталья Геннадьевна, Попович Виктор Федорович
Boyko N.G., Popovich V.F.

Разработка программного продукта «NPK-эксперт» для нормирования количества минеральных удобрений с учетом региональных особенностей Республики Крым и юга России

Development of software product “NPK-expert” for rationing the amount of mineral fertilizers taking into account regional characteristics of the Republic of Crimea and the south of Russia

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

На данный момент актуально создание новых компьютерных программ в АПК, адаптированных для определенных сельскохозяйственных территорий. Цель – создание программного продукта по организации нормирования количества минеральных удобрений с учетом влажности почвы, ориентированного на аграрные предприятия Республики Крым и юга России. Внедрение позволит повысить производительность и урожайность, снизить уровень потерь путем прогнозирования условий развития агрокультур. Работа будет выполняться в период 2023-2024 г. при поддержке Программы талантливой молодежи «Умник».

Установление зависимости формирования урожая от запасов почвенной влаги имеет важное значение для оценки состояния посевов и насаждений, а также для определения эффективности агротехнических мероприятий. Территория Республики Крым является зоной рискованного земледелия, где лимитирующим фактором является влага. Поэтому расчет внесения минеральных удобрений должен проводиться с учетом влажности почвы в условиях богарного земледелия.

Одним из основных агротехнических приемов, используемых для улучшения и сохранения почвенного плодородия, получения высоких урожаев, улучшения качества продукции растениеводства, является оптимальное минеральное питание растений. В основе рационального минерального питания растений лежит балансированный метод, который позволяет проводить анализ почвенного плодородия.

Расчеты будут основаны на балансном методе – расчете методом элементного запаса исходя из запаса питательных элементов в почве и хозяйственного выноса элементов питания сельскохозяйственными культурами. Применение данного метода позволяет сбалансировать и полностью обеспечить культуры необходимым количеством питательных элементов, чтобы получить запланированный урожай и одновременно оптимизировать обеспеченность почвы и сохранить плодородие или даже его улучшить. Исходными данными для обработки и расчетов, а также рекомендациями в программе являются координаты поля, агрохимические показатели (если содержание элементов питания не известно на данном поле, то расчет будет проводиться на базе выноса NPK урожаем), технология обработки почвы, предшествующая культура.

Конечным продуктом будет являться компьютерная программа, ориентированная на расчет необходимости проведения агротехнических мероприятий с учетом влажности почвы при выращивании сельскохозяйственных культур в условиях Республики Крым.

Ключевые слова: минеральные удобрения, балансный метод, сельскохозяйственные культуры, влажность почвы, почвоведение.

Работа будет выполнена при поддержке Фонда Бортника (Фонда содействия инновациям) – Программа поддержки талантливой молодежи «Умник».

DOI 10.5281/zenodo.8268016

УДК 314.8

Дунаева Елизавета Андреевна¹, Максимов Сергей Алексеевич², Попович Виктор Федорович¹
Dunaieva Ye. A.¹, Maksimov S. A.², Popovych V. F.¹

**Оценка точности глобальных данных метеорологических параметров Европейского проекта ERA5 с данными локальных станций (на примере метеостанции Клепинино)
Accuracy estimation of global level dataset of meteorological parameters of the European project ERA5 compared with data from the local stations (on the example of the Klepinino station)**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь;

²ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», г. Москва

Точность данных о величине и пространственном распределении выпавших осадков, как непосредственно измеренных, так и их косвенных оценок, полученных различными методами (радиолокационными, по материалам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и другими) продолжает оставаться актуальной задачей как для аналитических и мониторинговых, так и для прогнозных целей, в т.ч. для отрасли сельского хозяйства в целом и мелиоративных задач в частности.

Использование новых алгоритмов и элементов искусственного интеллекта позволяет проводить удлинение пространственно-распределенных рядов с улучшением точности их пространственного распределения. Одним из примеров реанализа пространственных данных метеорологической и агроклиматической информации является банк данных Европейского проекта ERA5 Land, в котором в открытом доступе (только регистрация) находятся в том числе и данные о месячных суммах осадков. Пространственная точность информации 0.1° такая же, как и в глобальном проекте GPM IMERG (0.1°) и немного хуже, чем в FEWS NET (0.05°).

Ранее проведенный анализ схожести данных ДЗЗ и данных наземных метеостанций степной части Крыма, проведенный для месячных сумм осадков (Popovych V.F., Dunaieva Ye.A., 2021) для периода 2017–2020 гг., показал различную степень связи спутниковых оценок осадков с данными станций – коэффициенты корреляции в среднем составили 0.64 и 0,77 для продуктов GPM IMERG v06 и CHIRPS 2.0 (FEWS) соответственно. Анализ связи месячных сумм осадков, измеренных на метеостанции Клепинино (центральная часть крымской степи) с данными проекта ERA5 за тот же период характеризуется коэффициентом корреляции 0,58, а для периода 2017–2023 гг. равен 0,57, что соответствует диапазону, ранее полученному для средней полосы РФ (Головинов Е. Э., Васильева Н. А., 2022). Это позволяет говорить о возможности использования этих данных вместе с другими данными об осадках в задачах оценки и прогнозирования наступления засушливых условий (сельскохозяйственной и гидрологической засухи). Сравнение статистических параметров, измеренных на метеостанции Клепинино, и оценочных данных проекта ERA5 за период 2017-2023 гг. приведены в таблице.

Таблица – Сравнение оценочных значений месячных сумм осадков по данным ERA5 (Pe) с данными метеостанции Клепинино (Pm), период: январь 2017 – июнь 2023 гг.

Источник	Статистический показатель, мм	Коэфф.	Биас
----------	-------------------------------	--------	------